

Макагонов П.П.¹, Ноздрин Н.Н.²
Москва, РАНХиГС¹, ИНП РАН²

МОСКВА В СТАРЫХ И НОВЫХ ГРАНИЦАХ: ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ

Задача: оценить, какие изменения произошли в главных характеристиках районов Москвы в старых границах и в границах Новой Москвы за годы, прошедшие после состоявшегося в июле 2012 г. изменения границ столицы.¹ Исследование выполнено по основе сопоставительного анализа ряда социально-экономических характеристик районов за 2013 и 2020 гг.²

В пореформенные годы для Москвы характерны высокие темпы жилищного и гражданского строительства, сопровождаемые ещё более высокими показателями роста численности населения. Это привело к предельно высокому уплотнению многоэтажной застройки города. Плотность населения Москвы (более 105 чел./га) стала одной из наиболее высоких в мире. Москва в очередной раз выросла из своих административно-территориальных границ.

Соглашение об изменении границ территории Москвы вступило в силу 1 июля 2012 года. Площадь города за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья увеличилась примерно в 2,4 раза с 112 до 260 тысячи гектаров. В общей сложности к столице перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа – Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений.

Целью изменения границ провозглашался отход от концепции единого городского центра в пользу полицентрической структуры, которая позволит обеспечить более равномерное расселение жителей и распределение городских функций. Первоначально предполагалось, что на новых территориях будут размещены федеральные органы государственной власти и органы власти Москвы, а также объекты международного финансового центра. Однако впоследствии от этой идеи отказались.

В пресс-релизе «О совместных предложениях Правительства Москвы и Правительства Московской области по изменению границ столицы Российской Федерации – города Москвы» было сказано, что выбранная для расширения Москвы территория имеет оптимальное месторасположение для интенсивного развития и выполнения столичных функций. У этого сектора

¹ Главы двух регионов 29 ноября 2011 г. подписали Соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, 7 декабря его одобрили депутаты соответствующих законодательных органов и 27 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ [1]

² Показатели отобраны и рассчитаны на основе данных с сайта Мосгоркомстата, [2]

Московской области сравнительно слабая степень урбанизация: здесь проживало всего порядка 230 тыс. человек, а фонд всей застройки составлял лишь 12 млн.кв.м. Важным аргументом стало также размещение на этой территории аэропорта Внуково. [3]

15 марта 2017 г. были приняты поправки в закон г. Москвы от 5 мая 2010 года №17 «О Генеральном плане города Москвы», обеспечивающие развитие Новой Москвы на период до 2035 года. [4] Согласно Генплану, в Новой Москве к 2035 г. будет проживать 1,5 млн. человек. Считается, что 60% должны составить переселенцы из Московской и других областей России и 40% бывшие москвичи. К 2035 г. в Новой Москве должно насчитываться порядка 1 млн. рабочих мест. Здесь будет работать 354 детских сада, 183 школы, 136 учреждений здравоохранения. Планируется построить 700 км новых или реконструированных дорог, 72 км линий метрополитена (33 станции), 150-175 км трамвайных путей; дополнительно будет построено 41 км железнодорожных путей.

Для выбранных характеристик районов города нами рассчитаны значения индексов Джини – процентного выражения коэффициентов Джини. Коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения общества, страны или региона по какому-либо признаку, используемый для оценки неравенства. Коэффициент (индекс) Джини изменяется от 0 до 1 (от 0 до 100%). Он рассчитывается как отношение площади фигуры, образованной кривой Лоренца и прямой равенства, к площади треугольника, образованного прямой равенства и осями координат. Площадь первой фигуры делят на площадь второй. В случае полного равенства коэффициент равен 0; в случае полного неравенства 1 (100%). Считается, что коэффициент (индекс) Джини не должен быть выше значения 0,3-0,4 (30-40%). Если по какой-то переменной он больше, это означает, что по этой переменной существует избыточное неравенство, которое замедляет темпы экономического развития [5] (см. Таблицу 1).

Далее анализируется изменение дифференциации абсолютных величин социально-экономических характеристик районов и их средних значений с 2013 по 2020 г.: площадь территории районов, численность населения, численность работников предприятий и организаций в районах (без субъектов малого бизнеса), общая площадь жилых помещений, расстояние по прямой от центров районов до официального центра Москвы, а также цены на вторичном рынке жилья и миграционный приток населения.

Таблица 1

**Индексы Джини социально-экономических показателей районов
Москвы в старых границах, Новой Москвы и объединённой Москвы,
2013 и 2020 гг. (абсолютные данные)**

№ п/п	Социально-экономические показатели районов	Москва в старых границах 125 р-н	Новая Москва 21 р-н	Объединённая Москва 146 р-нов
1	Территория районов, га			
	Индекс Джини 2020	30,849	41,378	57,186
	Средняя территория 2020	828,46	7323,02	1762,61
2	Численность населения районов, тыс.чел.			
	Индекс Джини 2013	25,7930	39,7650	33,9825
	Индекс Джини 2020	24,8451	43,6424	32,1022
	<i>Отношение индексов Джини, 2020/2013</i>	<i>0,9632</i>	<i>1,0975</i>	<i>0,9447</i>
	Средняя численность 2013	93785,86	12204,57	82051,57
	Средняя численность 2020	98184,78	19284,86	86836,16
	<i>Отношение средних значений, 2020/2013</i>	<i>1,0469</i>	<i>1,5801</i>	<i>1,0583</i>
3	Численность работников предприятий и организаций в районах (без субъектов малого бизнеса), человек			
	Индекс Джини 2013	70,9376	55,6496	73,6781
	Индекс Джини 2020	57,0347	53,50331	60,8386
	<i>Отношение индексов Джини, 2020/2013</i>	<i>0,8040</i>	<i>0,9614</i>	<i>0,8257</i>
	Средняя численность 2013	25677,592	1741,524	22234,73
	Средняя численность 2020	27641,744	3314,429	24142,610
	<i>Отношение средних значений, 2020/2013</i>	<i>1,0765</i>	<i>1,9032</i>	<i>1,0858</i>
4	Общая площадь жилых помещений районов, тыс.кв.м.			
	Индекс Джини 2013	25,5309	51,3056	33,1042
	Индекс Джини 2020	26,2071	60,9207	32,5359
	<i>Отношение индексов Джини, 2020/2013</i>	<i>1,0265</i>	<i>1,1874</i>	<i>0,9828</i>
	Средняя общая площадь жилых помещений 2013	1782,342	309,622	1570,512
	Средняя общая площадь жилых помещений 2020	1950,738	800,757	1785,810
	<i>Отношение средних значений, 2020/2013</i>	<i>1,0945</i>	<i>2,5862</i>	<i>1,1371</i>
5	Расстояние от центров районов до официального центра Москвы, км.			
	Коэффициент Джини 2023	24,5080	18,3821	36,8488
	Среднее расстояние 2023	14,6189	43,9429	18,987

Источник информации: Мосгоркомстат [2]; расчёты авторов

Средняя территория районов Москвы в старых границах составила 828,46 га; максимальная у района Кунцево (с присоединёнными территориями за МКАДом) 5334 га, на втором месте Метрогородок 2756,74 га, минимальная – у Арбата – всего 211 га, индекс Джини равен 30,849%. Районы

Новой Москвы гораздо более просторные. Десять из них больше Большого Кунцево (с присоединёнными территориями за пределами МКАД) и ещё пять – больше Метрогородка. Максимальной площадью обладает поселение Вороновское – 20626 га, минимальной – поселение Мосрентген – 641 га. Индекс Джини находится на высоком уровне – 41,378%. Объединение Старой и Новой Москвы увеличивает показатель дифференциации до весьма высокого значения 57,186%. По замыслу проекта Новой Москвы, такая диспропорция, по-видимому, должна простимулировать (за счет процессов самоорганизации) перераспределение населения в сторону более равномерного расселения.

С 2013 по 2020 гг. численность населения Москвы в старых границах выросла на 4,69% до 12 273,1 тыс. человек. За этот же период население Новой Москвы возросло более чем в 1,5 раза: с 256,30 тыс. до 404,98 тыс. человек. Как в Старой, так и в Новой Москве население по районам города росло крайне неравномерно, что диктовалось, прежде всего, территориальной дифференциацией строительства жилья. В Старой Москве высокие темпы роста населения демонстрировали в основном отдалённые районы: к 2020 г. число жителей Некрасовки возросло в 3,9 раза, Молжаниновского – в 3,5 раза. В Новой Москве наиболее высокие темпы роста населения у поселений Внуковское (в 3,2 раза) и Сосенское (в 3 раза), а также Московский – в 2,6 раза. Высокие темпы роста населения они сохранили и в дальнейшем.

В старых границах за этот период больше всего жителей прибавилось в Некрасовке (+62,2 тыс. человек), на втором месте, с большим отрывом, – Южное Бутово (+19,3 тыс. человек). В Новой Москве наибольший рост населения зафиксирован в поселениях: Московский (+39 тыс. человек) и Сосенское (+22,2 тыс. человек). Сильно население выросло также в Щербинке (+18,7 тыс. человек) и Троицке (+17,3 тыс. человек). По нашим оценкам, при сохранении существующих тенденций, в Новой Москве уже к 2033 г. должно будет проживать более 1,625 млн. человек (по Генплану – 1,5 млн. к 2035 г.).

За исследуемый период произошло небольшое снижение индексов Джини для переменной «численность населения» в Старой и в Объединённой Москве. Одновременно с этим, значения этого индекса для Новой Москвы с высокого значения 39,765 в 2013 г. возросло до ещё более высокого 43,642 в 2020 г.

Территория и население района – это два основных показателя, по которым можно нормировать большинство других характеристик.

Площадь района – рациональный показатель для нормирования его социально-экономических характеристик. В первую очередь, это производственные площади, общественно- и культурно-значимые территории, жилые зоны, площадь жилых помещений, помещений торговой, оздоровительной и учебно-просветительской деятельности. Эти показатели характеризуют уровень развития района, как пространственного элемента города.

Несколько сложнее выглядит связь показателей города с численностью населения района. Дело в том, что в крупном городе пространственное распределение показателей существенно зависит от суточной маятниковой миграции – от точек приложения труда, учебы, мест занятия домашним хозяйством, отдыха. Показатели, связанные с индексом человеческого развития (образованием, здоровьем), еще труднее локализовать на городской территории, поскольку они могут быть рассредоточены по многим районам города и зависеть в значительной степени от самоорганизации населения.

В этой связи корреляция между площадью территории и численностью населения районов может быть очень слабой. Проверим эту гипотезу. Действительно, для обоих этапов коэффициент корреляции между численностью населения и территорией районов города в старых границах имеет положительный знак, но его значение очень низкое (+0,3519 в 2013 г. и +0,3815 в 2020 г.). Для Новой Москвы значение коэффициентов корреляции также низкие (–0,4894 и –0,4829, соответственно) и имеют отрицательный знак, т.е. связь между показателями обратная. Присоединение Новой Москвы сменило слабую положительную корреляцию между численностью населения и территорией районов для Старой Москвы на слабую отрицательную корреляцию для всей объединённой Москвы (–0,3714 в 2013 г. и –0,3710 в 2020 г.). Таким образом, диспропорция между территорией районов и численностью проживающего населения усугубилась.

Особый интерес представляет динамика численности занятых на территории районов Старой и Новой Москвы. Как мы уже отмечали ранее, распределение рабочих мест по территории Москвы крайне неравномерно. [6, 7] Однако, важно, что в 2020 г. индексы Джини для переменной «численность занятых в районах», будучи на весьма высоком уровне, всё же ниже, чем в 2013 г., особенно в Старой Москве – 57,035% против 70,938% (в Новой Москве – 53,503% против 55,65%).

Средняя численность занятых в районах за этот же период возросла, особенно в Новой Москве – в 1,9 раза. Такое избыточное неравенство районов в сфере занятости является сдерживающим фактором развития города по этой переменной. Необходимо увеличивать возможности трудоустройства жителей в районах проживания.

Распределение населения во многом диктуется наличием и доступностью жилья для проживания. По данным Правительства Москвы, за последнее десятилетие около половины всей жилой недвижимости столицы построено в Новой Москве (порядка 25 млн. кв. м общей площади).

Средняя общая площадь жилых помещений, приходящихся на район, за изучаемый период в Новой Москве значительно возросла (в 2,6 раза). Индекс Джини, характеризующий степень неравномерности распределения жилфонда по районам, в Старой Москве находится на относительно низком уровне: 25,53% в 2013 г. и 26,21% в 2020 г. В Новой Москве жилищный фонд распределён по районам весьма неравномерно, и эта неравномерность

за исследуемый период значительно возросла. Значение индекса Джини составило 51,31% в 2013 г. и 60,92% в 2020 г.

Мониторинг цен на рынке жилья, проводимый аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости» даёт следующие результаты по уровню цен, сложившемуся к концу июля 2023 г. (Таблица 2).

Таблица 2

Цены на вторичном рынке жилья в Московском регионе, июль 2023 года

Цены на вторичном рынке жилья	Июль 23	Июнь 23
Старая Москва, руб./кв.м.	257 131	+1,1%
Новая Москва, руб./кв.м.	198 728	+0,5%
Подмосковье, руб./кв.м.	152 157	+0,6%
Москва, %	100,00	100,00
Новая Москва, %	77,29	45,45
Подмосковье, %	59,17	54,55

Источник информации: IRN.RU [8]

В Москве в старых границах цены на вторичном рынке жилья в июле составили более 257 тыс. за кв. м общей площади, что значительно выше цен в Новой Москве и Подмосковье (199 и 152 тыс. руб./кв. м, соответственно). Темпы роста цен в июле в Старой Москве был примерно в два раза выше (индекс стоимости жилья, рассчитываемый IRN.RU, увеличился на 1,1% в Старой Москве против 0,5% и 0,6% в Новой Москве и Подмосковье).³ Ясно, что столь значительная разница цен стимулирует покупателей жилья рассматривать именно районы Новой Москвы в качестве будущего места проживания. Особенно это касается Новомосковского АО, где качество социальной и транспортной инфраструктуры не уступает многим спальным районам Старой Москвы.

Цены на жильё на вторичном рынке в Новомосковском АО составили в июле 200 053, в Троицком АО 182 485 руб./кв.м, тогда как в районах Старой Москвы за МКАД в среднем 203 818 руб./кв.м, а по округам внутри МКАД варьировали от 403 272 руб./кв.м в Центральном АО до 223 437 руб./кв.м в Юго-Восточном АО. [8] Чем ближе к территории Старой Москвы, тем, как правило, выше цены на рынке жилья. Рейтинг городов (поселений) Новой Москвы: Коммунарка – 205 841 руб./кв.м, Московский – 200 380; Троицк, Ватутинки – 182 485; Щербинка – 171 604; Внуково, Кокошкино, Марушкино, Крёкшино – 165 202 руб./кв.м общей площади. [9]

На более отдалённых территориях жильё в «16-ти этажных деревнях», которые интенсивно росли на первых порах, пользуется всё меньшим спросом. Внимание покупателей жилья всё более переключается на

³ Во многом, это результат инвестиционного всплеска спроса, вызванного резким ослаблением рубля и повышением ключевой ставки Центробанка, который особенно проявился в Старой Москве и почти не затронул рынки Новой Москвы (и Подмосковья).

приобретение индивидуальных домов или квартир в таунхаусах. Создание сети поселений, состоящих из индивидуальных и малоэтажных домов, позволит достичь более равномерного расселения, а будущим жителям иметь более просторное жильё к тому же с земельным участком. Это даст населению Новой Москве реальное преимущество при решении проблем создания семьи и рождения детей.

В этой связи интерес представляет сопоставительный анализ миграционной активности и, особенно, прибытия населения в районах Старой и Новой Москвы.⁴ Миграционные процессы отражают актуализированные предпочтения населения относительно места жительства и сильно связаны с рынком покупки и аренды жилья, а также с наличием рабочих мест.

Степень дифференциации районов Старой и Новой Москвы по миграционному притоку населения различная. При этом за эти годы в обеих частях столицы дифференциация районов по миграционному притоку населения заметно возросла (при снижении абсолютного числа мигрантов).

В 2014 г. индекс Джини для районов Москвы в старых границах находился на относительно невысоком уровне (28,025%). В 2020 г. он вырос до 40,472%. и несколько превысил приемлемый для успешного развития уровень неравенства (30-40%). В Новой Москве уже в 2014 г. значение индекса Джини находилось на очень высоком уровне: 59,907%. К 2020 г. он здесь ещё возрос и составил 67,938%.

В целом, анализ социально-экономических характеристик районов Москвы в старых и новых границах показал, что Новая Москва изменяется «ускоренными темпами», намного опережая Старую Москву, и это развитие сопровождается усилением дифференциации между присоединёнными районами.

Список использованной литературы:

1. Постановление СФ ФС РФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью» от 27.12.2011 N 560-СФ// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124130/

2. Мосгоркомстат. Электронный ресурс: [сайт] – URL: <https://mosstat.gks.ru/> (дата обращения: 27.02.2023)

3. «О совместных предложениях Правительства Москвы и Правительства Московской области по изменению границ столицы Российской Федерации – города Москвы». – Пресс-релиз. Электронный ресурс: [сайт] / URL: <https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvi-i-pravitelstva-moskovskoj-oblasti/951798/>

4. О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы» 15 марта 2017 г, №10 Электронный ресурс: [сайт] / URL: [https://www.mos.ru/upload/documents/docs/Zakon_10\(5\).pdf](https://www.mos.ru/upload/documents/docs/Zakon_10(5).pdf)

5. Коэффициент Джини в России. [сайт] / Статистика и показатели. Региональные и федеральные. - URL: <https://rosinfostat.ru/koeffitsient-dzhini/>

⁴ Для Новой Москвы данные по миграции населения доступны только, начиная с 2014 г.

6. Макагонов, П.П. Дифференциация территории Москвы по социально-экономическим характеристикам районов города / П.П. Макагонов, Н.Н. Ноздрин // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г. / под ред. д-ра экон. наук И.Н. Щепиной. – Воронеж : издательство «Истоки», 2022. – С.301-306

7. Ноздрин, Н.Н. Опыт исследования дифференциации районов Москвы по социально-экономическим показателям / Н.Н. Ноздрин, П.П. Макагонов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. И.Э. Фролов. — М.: Научный консультант, 2022. — С. 204-221

8. Обзор рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам июля 2023 года. – [сайт] / Аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости». IRN.RU: – URL: <https://www.irn.ru/index/novay-moskva-i-podmoskovie/> (дата обращения: 08.08.2023)

9. Рейтинг городов и районов Новой Москвы по ценам на квартиры. Июль 2023 года – [сайт] / Аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости». IRN.RU: – URL:<https://www.irn.ru/index/novay-moskva-i-podmoskovie/><https://www.irn.ru/kvartiry/novaya-moskva/ceny-po-rayonam-i-gorodam/>(дата обращения: 08.08.2023)